

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА АРХИТЕКТУРА ВА ШАҲАРСОЗЛИК НУҚТАИ НАЗАРИДАН АМАЛГА ОШИРИЛАЁТГАН РЕЖАЛАР

Гойматов Ў.

Архитектор

Маматмусаев Т.

Архитектура фанлари номзоди, проф.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7198044>

Аннотация. Юртимиз шаҳарсозлигида “Обод қишлоқ” ва «Обод маҳалла» дастури тўғрисида”ги фармонга биноан амалга оширилган ишлар ва қишлоқ аҳолисига Шаҳарсозлик ва Ландшафт архитектураси томонидан янги инновацион лойиҳалар ва зояларни таклифини киритиши. Ёни авлодга биздан муносиб обод Ватан қолдириши.

Калим сўзлар: шаҳарсозлик, архитектура, ободонлаштириши, шароитлар.

ПЛАНЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РАЗВИТИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Аннотация. Работа, проводимая в соответствии с Указами «О селе Обод» и «Обод махалля» в области градостроительства и внедрения новых инновационных проектов и идей в области градостроительства и ландшафтной архитектуры. Оставить молодое поколение заслуженным процветанием для нас.

Ключевые слова: градостроительство, архитектура, благоустройство, условия.

PLANS IMPLEMENTED IN THE DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN FROM THE POINT OF VIEW OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING

Abstract. Work carried out in accordance with the Decrees "On the village of Obod" and "Obod mahalla" in the field of urban planning and the introduction of new innovative projects and ideas in the field of urban planning and landscape architecture. Leave the younger generation a well-deserved prosperity for us.

Keywords: urban planning, architecture, landscaping, conditions.

КИРИШ

Мана икки юз йилдан бири Ўзбекистон секин асталик билан гуллаб яшнаб келмоқда ва ривожланган давлатлар қаторига қўшилиб келмоқда. Ҳар биримизга маълумки қадимдан ўзбек миллатига хос бўлган қишлоқ ва маҳаллаларни ободонлаштириш ишлари бугунги кунга келиб ҳам давом этиб келмоқда. Бундай лойиҳаларни амалга оширишдан кўзланган мақсад қишлоқ ва овуллурда яшовчи аҳоли учун муносиб шароитлар яратиш ва уларнинг турмуш макшгнекккккдетарзини, маданиятини янада юксалтириш. Ҳар биримиз ўзимиз истиқомат қилаётган жойларимизни тоза тутиб ободонлаштирак, биздан кейинги ёш авлодга бундан яхши, қулай шароитлар яратсак шу обод юртда соғлом авлодни ва келажаги буюк давлатни таъминлаган бўламиз.

ТАДҚИҚОТ МАТЕРИАЛЛАРИ ВА МЕТОДОЛОГИЯСИ

Мамлакатимизда аҳолиси 49 фоизи истикомат қиладиган қишлоқ, овулларда ҳаёт кечиришлари учун шароит тўла – тўқис яратиб берилмаган. Мана шундай камчиликларни бартараф этиш ҳамда қишлоқ аҳоли пунктларини архитектура соҳаси томонидан инновацион янгиликлар киритиб, кўринишларини тубдан янгилаш, йўл – транспорт тармоқларини талабга жавоб берадиган ҳолга келтириш, муҳандислик-коммуникация инфратузилмаси ҳамда ижтимоий соҳа

объектларини барпо этиш ва аҳолини яшаш тарзини яхшилаш, юксалтириш ва дунёқарашини кенгайтириш мақсадида: Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат. М.М томонидан 2018 йил 29 март ПФ-5386-сонли қабул қилинган “Обод қишлоқ” ва «Обод маҳалла» дастури тўғрисида”ги фармонда шу каби муаммолар кўриб чиқилди ва бир қатор топшириқлар юқори муасаса ташкилотлари зиммасига юклатилди, «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» дастурларига мувофиқ 400 дан ортиқ қишлоқ ва маҳаллаларда муносиб турмуш шароитларини яратишга қаратилган қурилиш ва ободонлаштириш ишларига 3 триллион сўм маблағ йўналтирилди.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

“Обод қишлоқ” ва «Обод маҳалла» дастурини 2018 йилда амалга ошириш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори бу борада муҳим дастур сифатида алоҳида ўрин тутади. Ютробошимиз томонидан топширилган топшириқларни амалга оширишда ҳар бир тумандан иккитадан қишлоқ танлаб олинади ва шу қишлоқ аҳолисини яшаш тарзини шароитини ошириш мақсадида Шаҳар ва туман архитекторлари, электр, газ, сувсоз, ва яна бир қанча ташкилотлар жалб этилмоқ. Биз ҳам шаҳарсозлик ва Ландшафт архитектори сифатида янги Инновацион таклиф лойиҳаларимизни киритиб ўтмоқдамиз. Аввол бор Инновация сўзи маъносига тўхталсак: Инглизча сўздан олинган бўлиб Инновация анча кенг маъноли термин ҳисобланади, “Innovation” инновация, янгилик маъносини беради. Кўпчилик олимлар Инновация сўзини “ижтимоий эҳтиёжларни қондирувчи ва бир қатор (иқтисодий, илмий – техникавий ижтимоий экологик) самаралар берувчи мутлақо янги ёки ўзгартирилган восита (янгилик)ни яратиш ва ўзлаштиришнинг якуний натижаси” деб ҳисоблайдилар.

МУҲОКАМА

Шаҳарсозлик архитектурасининг бугунги кундаги изланишлари натижасида Андижон шаҳри Марҳамат туманида “Обод қишлоқ” ва «Обод маҳалла» дастури асосида бир қатор ишлар амалга оширилганини кўришимиз мумкин: Марҳамат тумани “Ўқчи” маҳалласида бир – қатор бунёдкорлик ишлари амалга оширилди. З.М.Бобур ёдгорлиги

қайта таъмирлаш ишлари олиб борилди ва кичик ландшафт композицион таклифлари берилди сўнг лойиҳалар асосида кўкаламзорлаштирилди. Аҳоли учун ичимлик суви етиб бормаган маҳллаларга ичимлик сувлари олиб кирилди. Тамирталаб икки қаватли турар уй жойларини ҳам кўздан қочирмаган ҳолда сифатли кўринишга келди. Умуман олганда аҳоли талабига жавоб берадиган ва маданий ҳордиқ чиқарадиган боғ ва паркларни лойиҳалашда Шахарсозлик ва Ландшафт архитектураси алоҳида ўрин тутди. Биз бу ишлар билан ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш, маҳалла институтини янада қўллаб-қувватлаш ҳамда муқадас қадамжоларимиз билан кўшни давлатлар билан дўстлик ва туристик муносабатларни кучайтириш.

ХУЛОСА

Хулоса ўрнида айтиб ўтишимиз жоизки авлодларимиз давомчиларига келажаги мустаҳкам кўркам, чиройли, обод ва эстетик - экологик жиҳатидан бой буюк давлат колдиришимиз, имкониятлар яратишимиз керакки уларнинг ютуқларидан бутун жаҳон

фахрлансин. Бугунги кунда қишлоқларда истиқомат қилаётган юртдошларимиздан фикрларини сўрасангиз улар мамнуният билан “Қишлоқларни ривожлантиришга

қаратилаётган ҳар – бир эътибордан мамнунлигини изҳор қилишади”. “Обод қишлоқ” ва «Обод маҳалла» дастурини замирида қишлоқларни ободонлаштириш, аҳолини турмуш тарзини, маданиятини юксалтириш билан бир қаторда қишлоқларни кўринишини замонавийлаштириш ҳамда ҳудудларни ижтимоий – иқтисодий ривожлантиришга яна бир қўйилган қадам бўлади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. МИРЗИЁЕВ Тошкент ш., 2019 йил 17 январь, ПФ-5635- сон.
2. “Инновацион фаолиятни молиявий бошқариш” фанидан маърузалар матни.